

ДИСКРЕДИТАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ РЕЧЕВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЕПУТАЦИЕЙ: НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ КИНОДИАЛОГОВ*

В данной статье рассматривается стратегия дискредитации в американском и российском кинодискурсе. Целью исследования является выявление сходств и различий в реализации дискредитационных тактик и анализ их лингвокультурной специфики. В работе применялись метод количественного анализа при формировании корпуса примеров; описательный и прагмалингвистический анализ для выявления языковых средств реализации тактик дискредитации; дискурсивный анализ для учета особенностей кинодискурса; а также сравнительно-сопоставительный метод с элементами лингвокультурологической интерпретации при выявлении различий между англоязычным и русскоязычным материалом. Основные результаты включают установление тенденции к более скрытой и сдержанной реализации дискредитации в англоязычном материале с преобладанием тактик негативной атрибуции и более прямолинейной и эмоционально насыщенной реализации в русскоязычном материале с доминированием тактик негативной дескрипции действия. Полученные данные могут быть использованы в курсах по теории дискурса, прагмалингвистике, межкультурной коммуникации, в практике анализа медиатекстов и художественных произведений.

Ключевые слова: дискредитация, речевое манипулирование, стратегии и тактики, кинодиалог, кинодискурс.

© 2026 I. Yu. Ratundalova

DISCREDITING AS A VERBAL MANIPULATION STRATEGY IN ENGLISH- AND RUSSIAN-LANGUAGE FILM DISCOURSE

This article examines discrediting as a strategy in American and Russian film discourse. The aim of the study is to identify similarities and differences in the implementation of discrediting tactics and to analyze their linguocultural specificity. The study draws on quantitative analysis in compiling the corpus, as well as descriptive, pragmalinguistic, and discourse analysis to identify the linguistic means used to realize discrediting tactics. A comparative approach with elements of linguocultural interpretation is employed to determine differences between the English- and Russian-language data. The findings indicate a tendency toward a more implicit and restrained realization of discrediting in the English-language material, characterized by the predominance of negative attribution tactics, whereas in the Russian-language material discrediting is expressed more directly and emotionally, with a dominance of tactics involving negative action description. The findings may be used in courses on discourse theory, pragmatics, intercultural communication, as well as in the analysis of media texts and works of fiction.

Key words: discrediting, verbal manipulation, strategies and tactics, film dialogue, film discourse.

* Работа выполнена в рамках инициативной НИР ДонГУ «Языковые категории и единицы в разноструктурных языках: теоретические и прикладные аспекты» (номер госрегистрации 12411180021-7).

Введение. Кинематограф выступает одним из ключевых медиа современности, транслируя творчески переосмысленную действительность и фиксируя малейшие изменения и тенденции в социокультурной парадигме при помощи звуковых и визуальных средств, что делает его уникальным каналом передачи культурных и социальных смыслов. В этом контексте кинодискурс является актуальным объектом исследования, так как отражает динамику языковых и идеологических аспектов кинематографического нарратива.

Особый интерес в рамках данной проблематики вызывает вербальное манипулирование, реализующееся в речи персонажей фильмов и сериалов. Явлению речевой манипуляции в современном языкознании посвящено большое количество как комплексных и многоаспектных работ [Данилова, 2011; Голодов, 2025; Dayter, 2025], так и исследований, рассматривающих отдельные аспекты данного феномена – семантический и риторический [Jasim, Mustafa, 2020; Ветрова, 2023], аксиологический [Лукьянова, 1986; Medvid, Podolkova, Vashyst, 2024], коммуникативный [van Dijk, 1993; Михалева, 2008] и др. Вместе с тем практически все эти работы сосредоточены на политическом и публицистическом дискурсе. Кинодискурсу уделено меньше внимания, а касающиеся его отдельные работы посвящены частным вопросам и фокусируются в основном на рассмотрении речевых средств формирования языковой личности конкретного героя [Sorlin, 2016; Pavel, 2023]. Комплексное изучение кинодискурса, отражающего специфику естественной коммуникации, позволяет глубже понять бытовые формы манипуляции в типичных ситуациях межличностного общения и имеет перспективу разработки наиболее эффективных механизмов защиты от них, что и обуславливает **актуальность** данного исследования.

Новизна исследования состоит в систематизации и структурной детализации тактик дискредитации применительно к кинодискурсу, а также в выявлении их языковой и лингвокультурной специфики в сопоставительном аспекте.

Теоретическая значимость данной работы заключается в уточнении механизма реализации дискредитации в условиях кинодискурса, а также в расширении представлений о языковой и лингвокультурной специфике этого феномена.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных результатов в курсах по теории дискурса, прагмалингвистике, межкультурной коммуникации, а также в практике анализа медиатекстов и художественного дискурса.

Объектом данного исследования выступает дискредитация как форма речевого манипулирования, направленная на умаление репутации адресата. **Предметом** исследования служат средства ее вербализации в англоязычных и русскоязычных кинодиалогах. Кинодиалогом называют вербальную составляющую кинодискурса, которая подкрепляется визуальным рядом и воспринимается как часть дискурса кинофильма [Горшкова, 2006: 77]. В данном исследовании под кинодиалогом подразумевается речь персонажей (языковые средства и речевые акты) в широком коммуникативно-прагматическом контексте.

Цель работы – проанализировать дискредитационные тактики в кинодиалогах персонажей на материале американских и российских фильмов и сериалов.

Под тактикой мы подразумеваем совокупность языковых приемов, направленных на достижение целей стратегии дискредитации через формирование негативного объекта в определенном коммуникативном контексте. Стратегия дискредитации включает в себя тактику негативного оценивания, тактику обвинения, тактику обличения и тактику оскорбления. Основой данной классификации с последующим уточнением дефиниций и адаптацией под кинодискурс послужила работа О. Л. Михалевой [Михалева, 2008].

Задачи исследования состоят в выявлении сходств и различий способов актуализации дискредитационных тактик в американском и российском кинодискурсе и в установлении корреляции между их спецификой и лингвокультурными особенностями.

Материалом исследования послужили 546 реплик, в которых репрезентируются тактики дискредитации (327 – в английском языке и 219 – в русском). Выбор фильмов и сериалов обоснован рядом критериев: временными рамками (с 2019 по 2024 гг.); жанровыми характеристиками (драма, комедия, триллер, детектив – жанры, в которых отсутствуют элементы фантастики и в рамках которых поведение героев приближено к реальной коммуникации); тематикой (во всех кинопродуктах раскрываются межличностные / семейные / рабочие / дружеские / романтические отношения); хронометражом примерно одинаковой длительности (10 884 мин. на английском и 10 947 мин. на русском языках). В качестве иллюстративного материала в данной статье используются реплики из фильмов Jane (2022), The Tutor (2023); «Я буду жить» (2022), «Я богиня» (2023); а также из сериалов The Loudest Voice (2019), Prodigal Son (2019–2021), The Undoing (2020), Chucky (1 сезон) (2021), Ginny & Georgia (2021–...), The Dropout (2022), Inventing Anna (2022), Tell Me Lies (2022–...), Beef (2023), The Idol (2023), Poker Face (1 сезон) (2023), Cruel Intentions (2024), A Man on the Inside (2024), No Good Deed (2024), Presumed Innocent (2024); «Триггер» (2020–...), «Зеленый мэр» (2021), «Медиатор» (2021–2024), «Обоюдное согласие» (1 сезон,

2022), «Черная весна» (2022), «Ева, рожай» (2022), «Тетя Марта» (2022–2024), «Райцентр» (2023), «Дайте шоу» (2024), «Трасса» (2024), «Трудная» (2024).

Основная часть. Следует отметить, что в американских кинопродуктах наблюдается более частотное использование тактик дискредитации (327 случаев) по сравнению с российскими кинопродуктами (219 случаев). Данное различие обусловлено культурными, социально-политическими и историческими факторами: во-первых, институт репутации в США глубже интегрирован в экономику и общество, чем в России; во-вторых, в США господствует культура отмены (человек лишается поддержки и подвергается осуждению), тогда как в России данный инструмент «не прижился» [Никитин, Орлинская, Седаев, Устинкин, Фоменков, 2022: 67]; в-третьих, в индивидуалистских культурах дискредитация выступает мощным инструментом влияния в связи с возможными репутационными рисками в конкурентных бизнес-сферах – фундаменте капиталистического уклада в США.

Полный перечень тактик дискредитации с количественными данными их употребления представлен в таблице.

Таблица. *Тактики дискредитации в американском и российском кинодискурсе*

Тактика	Английский язык		Русский язык	
	Количество примеров	%	Количество примеров	%
Тактика негативного оценивания	142	43,4	65	29,7
Тактика обвинения	102	31,2	77	35,2
Тактика обличения	51	15,6	43	19,6
Тактика оскорбления	32	9,8	34	15,5
Всего:	327	100	219	100

1. Наиболее частотной дискредитационной тактикой в англоязычном материале (142 примера (43,4,2%)) оказалась тактика негативного оценивания, которая служит для формирования у объекта манипуляции отрицательного мнения о третьей стороне посредством подчеркивания ее недостатков. В материале на русском языке она выступает второй по частотности (65 примеров (29,7%)) после тактики обвинения, что может свидетельствовать о недостаточной эффективности негативной атрибуции по сравнению с отрицательной оценкой действий / поступков в русской культуре.

Данная тактика может реализоваться прямо (при помощи лексем с ингерентной оценкой, т. е. оценкой, содержащейся в денотате или коннотате, художественных средств (метафор, сравнений и т. д.) с выраженной отрицательной коннотацией), или косвенно (при помощи эвфемизмов, отрицательных конструкций, лексем с адгерентной оценкой [Лукьянова, 1986: 52]).

Количество примеров с прямым негативным оцениванием составило 90 (57%) – в английском языке и 44 (65,7%) – в русском языке, например: *Now, you all know me, you know that I'm not one to judge, but Georgia Miller is **uneducated, unethical, and I cannot in good conscience endorse her*** (Ginny & Georgia) ‘Вы все знаете меня, вы знаете, что я не из тех, кто осуждает, но Джорджия Миллер необразованна, неэтична, и я не могу с чистой совестью поддержать ее кандидатуру’ (здесь и далее перевод наш); *Под арест он попал из-за своей **наглости и глупости!*** («Триггер»). Прямое негативное оценивание в основном реализуется при помощи прилагательных, наречий, реже – существительных с негативной коннотацией, однако нередко используются и метафоры, художественные сравнения, гиперболы (21 случай – 23,3% от общего количества реплик с прямой негативной оценкой) в английском и 11 (25%) – в русском языках): *It is selfish for broken people to **spread their ... brokenness*** (Beef) ‘Со стороны сломленных людей эгоистично распространять свою ... сломленность’; *Врач? Врач, знаешь ли, **от слова врать**, судя по девочке* («Тетя Марта»).

Косвенное негативное оценивание представлено 68 случаями (43%) в английском языке и 23 (34,3%) – в русском языке, например: *He's **not the man you think he is**. Other people need to know that* (Prodigal Son) ‘Он не тот, за кого вы его принимаете. Другие люди должны узнать об этом’ – косвенная оценка выражена через отрицательную конструкцию; *Я бы не смог жить с **таким** человеком. Ушел бы моментально* («Тетя Марта») – косвенная оценка вербализуется посредством местоименного прилагательного, описывающего подразумеваемые отрицательные качества объекта обсуждения.

В материале на английском языке встречаются случаи, когда в одной реплике содержатся одновременно косвенные и прямые оценки (16 случаев (10,1%)). Данный прием придает тексту образность и может квалифицироваться как вид градации: *Scott, I didn't want to have to tell you this, but Blandsman is **not a good guy**. He's **a loose cannon**, and we cannot trust him* (Cruel Intentions) ‘Скотт, я не хотел тебе этого говорить, но Блэндсмен не очень хороший парень. Он неуправляемый, и мы не можем ему доверять’. В русском языке подобные случаи практически не встречаются (2 случая (3%)).

Итак, в обоих языках наблюдаются схожие способы вербализации тактики негативного оценивания – при помощи лексических и стилистических средств с негативной ингерентной или адгерентной оценкой. Тем не менее, в англоязычном материале наблюдается преобладание адгерентной (контекстуально негативной) оценки, что демонстрирует более прямолинейный манипулятивный подход в речах русскоязычных персонажей.

Реплики с негативным оцениванием распределены на следующие тематические группы:

1) негативное оценивание с моральной и социальной точки зрения (оценивается несоответствие человека моральным нормам и правилам поведения в социуме): англ. – 54 случая (38%): *You know, Bree is **not... a very good person*** (Tell Me Lies) ‘Знаешь, Бри ... не очень хороший человек’; русск. – 14 (21,5%): *Таких, как Туманова, надо вот такими большими кругами обходить. Таких, как она, из тюрьмы вообще выпускать нельзя никогда* («Трудная»);

2) негативное оценивание личностных качеств (а именно, качеств, которые воспринимаются нейтрально, но могут стигматизироваться в связи с субъективностью (напр., вдумчивость – занудство, уступчивость – бесхарактерность и т. д.)): англ. – 38 примеров (26,8%): *She's **such a flirt**. Watch out for her* (A Man on the Inside) ‘Она такая кокетка. Остерегайтесь ее’; русск. – 21 (32,3%): *У него вообще **нет своего собственного мнения**. Он все делает, как она захочет* («Трудная»);

3) негативное оценивание профессиональной компетентности: англ. – 29 случаев (20,5%): *Morrison is **an amateur*** (Inventing Anna) ‘Моррисон – дилетант’; русск. – 9 (13,9%): *Карина Георгиевна, а может я Паишку подстрахую, а? А то он у нас **мальчик сердобольный, неопытный*** («Дайте шоу») – здесь речь идет о работе в ток-шоу, где сердобольность считается недостатком, так как формат подобных программ часто требует дистанцированности и готовности к использованию провокаций и манипуляций;

4) негативное оценивание психического состояния: англ. – 13 случаев (9,1%): *She was **crazy**, Annie. Jackson probably inherited it. That's why he's **so fucked up*** (The Tutor) ‘Она была сумасшедшей, Энни. Джексон, вероятно, унаследовал это. Вот почему он такой ненормальный’; русск. – 18 (27,7%): *Да там **не вполне адекватный человек**. **Была бы нормальной** – ребенка бы не изъяли* («Триггер»);

5) негативное оценивание на фоне похвалы объекта манипуляции / третьей стороны: англ. – 8 примеров (5,6%): *Evan, you're so much better **than her*** (Tell Me Lies) ‘Эван, ты намного лучше, чем она’; русск. – 3 (4,6%): *С одной стороны, мой **недомена-братец**, а с другой... Такая красивая и дерзкая Наташа* («Черная весна»).

Большая репрезентация негативного оценивания профессиональных качеств в английском языке может быть обусловлена как сюжетными особенностями, так и связана с индивидуалистскими ценностями – стремлением к «американской мечте» (успеху, самодостаточности, свободе), при этом неудача воспринимается как личная ответственность человека, не сумевшего реализовать свой потенциал [Зенкова, 2019: 170]. В русскоязычной лингвокультуре подобный феномен не является ценностной доминантой,

чем и объясняется более низкая продуктивность данной группы.

Эффективность психической стигматизации (формирование отрицательного отношения к чему-либо) в материале на русском языке может объясняться историческим наследием: так, в советское время было сформировано негативное отношение к психическим учреждениям, поэтому до сих пор наблюдается тенденция замалчивать психические проблемы как нечто очень личное и общественно порицаемое (напр., по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 26% россиян признались, что боятся людей с психическими расстройствами, 18% полагали, что к таким людям относятся с недоверием, а 9% – с презрением [ВЦИОМ, 04.06.2019]). В американском обществе психическая стигма выражена в меньшей степени, чему в том числе способствует просветительская деятельность кампаний по повышению осведомленности (напр., Mental Health Awareness Month, Time to Change), поэтому негативное оценивание психического состояния является менее продуктивным инструментом манипуляции и к тому же – «обоюдоострым», так как может дискредитировать самого манипулятора.

2. Обвинение является одной из наиболее продуктивных дискредитационных тактик, актуализирующихся в речах англоязычных (102 примера (31,2%)) и русскоязычных персонажей (77 примеров (35,2%)). Суть тактики обвинения состоит в приписывании кому-либо какой-либо вины. Тактика обвинения реализуется при помощи:

1) глаголов с негативной коннотацией (*Where do I start? **Stole** my watch. Stupid face* (A Man on the Inside) ‘С чего мне начать? Украл мои часы. Глупое лицо’; *Послушай меня, он **манипулирует** нами* («Райцентр»));

2) негативной номинации (*It's my word over theirs, and they're all fucking **liars!*** (The Loudest Voice) ‘Мое слово против их, а они все чертовы лжецы!’; *А у нас там тоже **преступница. Мошенница и вымогательница*** («Тетя Марта»));

3) наречий с негативной коннотацией (*He then **violently, savagely**, beat her to death* (The Undoing) ‘Затем он жестоко, зверски избил ее до смерти’; – *Ну, я не могу арестовать больного человека. Закон не позволит мне это. – Да он же сделал это **нарочно!** Неужели Вы не понимаете?* («Медиатор») – «нарочно» обладает адгерентной негативной оценкой);

4) указательных местоимений или частиц (*It was a woman's glove. **It's** Amy* (Beef) ‘Это была женская перчатка. Это Эми’; ***Это** Владка, она все придумала* («Трудная»));

5) эмфатических частиц (***Да** врет он все!* («Тетя Марта»)), повторов (*This White House **hates** America, **hates** capitalism, **hates** anyone who's not in lockstep with their way of thinking* (The Loudest Voice) ‘Белый дом ненавидит Америку, ненавидит капитализм, ненавидит всех, кто не согласен с его мнением’; *И у него есть **веские основания** считать, что ваша*

дочь дала показания, которые не соответствуют действительности. **Серьезные основания** («Обоюдное согласие»));

б) конструкций с союзами причины (*Gretchen Carlson is a disgruntled former employee who is bitter because Fox did not renew her contract* (The Loudest Voice) ‘Гретчен Карлсон – недовольная бывшая сотрудница, которая злится из-за того, что Фок не продлили с ней контракт’; *За что сейчас умирает Кирилл? Потому что Леонид не может мне простить, что я ушла от него?* («Дайте шоу»)).

Тактика обвинения часто используется в сочетании с тактикой апелляции к жалости (17 примеров (16,7%) в английском и 17 (22,1%) – в русском)). Интересно, что в англоязычном материале жалость часто связана с социальной справедливостью, которая является культурно значимой категорией в американской лингвокультуре (*If I was such a fraud, it would be such an easy test. “Can she bail herself out?” Try me and see. Instead, I’m in here* (Inventing Anna) ‘Если бы я реально была мошенницей, было бы так просто это проверить: «Сможет ли она выплатить залог за себя?» Пусть проверят меня и увидят. Но вместо этого я здесь’, тогда как в русском языке жалость в основном охватывает темы физического и морального насилия (*Это она убила. Я все видела. Я хочу сделать заявление. Она меня запугала. Я жить хочу* («Трудная»)). В русском языке тактика обвинения также может сопровождаться тактикой оправдания – 12 случаев (15,6%): *Вот этот точно налоги не платит. А я ничего не сделал* («Дайте шоу»), тогда как для английского языка это нетипичный прием (4 случая (3,9%)). Кроме того, тактика обвинения может быть выражена более экспрессивно за счет сочетания с тактикой оскорбления – подобные случаи преобладают в русском языке (11 примеров (14,3%)): *Какая-то шизофренически неуравновешенная маргиналка преследует моего ребенка* («Тетя Марта»); ср. англ. – 9 примеров (8,8%): *He stole from his nine-year-old son. What kind of a monster does that?* (Ginny & Georgia) ‘Он обокрал своего девятилетнего сына. Что за монстр может так поступить?’. Более частотные случаи конвергенции тактик в русском языке свидетельствуют о его повышенной эмоциональности по сравнению с английским языком.

3. Тактика обличения направлена на деструкцию имиджа третьей стороны перед объектом манипулирования путем разоблачения, изложения компрометирующей информации, указания на скрытые мотивы. В отличие от тактики обвинения, которая фокусируется на вине другого, тактика обличения делает акцент на противоречии между словами и действиями, или скрываемой правде. Кроме того, обвинение обычно выражается бездоказательно, тогда как обличение подкрепляется аргументами.

Анализируемая тактика представлена 51 примером (15,6%) в английском и 43 примерами (19,6%) в русском языках. Ее основными лингвистическими маркерами являются:

1) эмоционально-оценочная лексика с негативной коннотацией, дисфемизмы и инвективы: *This is what he does! He **twists shit** it all the time! He just left me the most **disgusting** voicemail I've ever heard in my life. He's **pissed** that I said stuff to his sister, and he will say anything to **hurt** me right now* (Tell Me Lies) 'Вот что он делает! Он постоянно все перевирает! Он только что оставил мне самое отвратительное голосовое сообщение, которое я когда-либо слышала в своей жизни. Он зол из-за того, что я наговорила гадостей его сестре, и сейчас он скажет все, что угодно, лишь бы причинить мне боль'; *Рыжухин, сволочь, совсем **взбесился**: мне **вломил**, а сам **удрал**. Я не настаиваю, но факты, Вася, факты! Это он с виду такой **малахольный**, а на самом деле...* («Райцентр»);

2) ирония, сарказм, издевка: *Must be **nice** having your dad on the board of directors, Rose. Congrats!* (Jane) 'Должно быть, приятно, что твой отец входит в совет директоров, Роуз. Поздравляю!'; *Вот именно через эту трубу осуществляется слив нечистот со швейной фабрики в нашу реку. (...) ...этот подарок сделал Краснохолмский химкомбинат жителям села Сафроново. Да... дизайн получился слишком экстравагантным. Я бы такое носить точно не стал. Что в этих бочках, знает только его владелец – Александр Зуев!* («Зеленый мэр»);

3) риторические вопросы: *It's extremely poisonous, and it causes heart attacks. Your mom owns this plant. That look familiar? Why would your mother own this plant? Why would Kenny Drexel, a man in peak physical condition, randomly have a heart attack?* (Ginny & Georgia) 'Оно чрезвычайно ядовито и вызывает сердечные приступы. У вашей мамы есть это растение. Знакомо выглядит? Зачем оно ей? Почему у Кенни Дрексела, человека в отличной физической форме, внезапно случился сердечный приступ?'; *Да, стриптиз, а вы что, не знали? А как вы думаете, откуда деньги на квартиру, на машину, вы сами себя не спрашивали?* («Ева, рожай»);

4) квазилогические аргументы (высказывания, в которых присутствуют логические искажения): обобщения, нерелевантные аналогии, передергивания (прием, при помощи которого акцент делается на выгодной для адресанта части информации), вопросы / утверждения с пресуппозицией (в формулировке уже содержится оценка): *If you were headed down a dark alley and danger lay ahead, who would you want in your corner? A **pleader and a staller...** like Nico Della Guardia, or a fighter like Raymond Horgan?* (Presumed Innocent) 'Если бы вы шли по темному переулку и впереди вас поджидала опасность, кого

бы вы хотели видеть рядом с собой? Такого ходатая и бюрократа... как Нико Делла Гуардиа, или такого борца, как Рэймонд Хорган?»; *Так скажите, пожалуйста, мы здесь сегодня что разбираем: вопросы профессиональной этики, касающиеся всего сообщества, или семейную ссору, которая по каким-то причинам вышла за пределы дома?* («Триггер») – в вопросах присутствует бинарная оппозиция, посредством которой ситуация намеренно упрощается;

5) градация и перечисление обличающих фактов: *No one respects you. No one listens to you. They talk behind your back. They make fun of you. They're laughing at you, Elizabeth* (The Dropout) ‘Никто тебя не уважает. Никто тебя не слушает. Они судачат у тебя за спиной. Они потешаются над тобой. Они смеются над тобой, Элизабет’; *Расскажи ей, как ты ее бросила, предала, сдала в детдом, а сама пошла на панель, как каждый год изо дня в день врала ей, изображала благодетельницу...* («Трасса»);

6) параллелизмы и повторы – чаще используются в английском языке: *They need to hold somebody accountable. They need to find somebody accountable. (...) I am their best shot. I am Tommy Molto's best shot* (Presumed Innocent) ‘Им нужно привлечь кого-то к ответственности. Им нужно найти кого-то ответственного. (...) Я их самая удобная мишень. Я самая удобная мишень Томми Мольто’;

7) парцелляция – более характерна для русского языка (*Ты сюда приехала, чтобы найти своих родителей? Вот, мы. Она твоя мать, Кир. Настоящая. А твой отец. Из-за нее ты сюда приехала. Это ее ты искала. Столько времени* («Трасса») – в данном случае обличается обман матери Киры, которую та считала приемной; таким образом манипулятор (отец Киры) предстает в более выгодном свете, рассказывая ей всю «правду». Парцелляция создает драматический эффект, а также позволяет интонационно выделить определенные речевые фрагменты, на которые следует обратить внимание адресату));

Итак, для вербализации тактики обличения в обеих языковых системах активно используются разноуровневые языковые и речевые средства – оценочная лексика, квазиаргументы, повторы и т. д. Обличение в англоязычном материале характеризуется ироничной, дистанцированной подачей, где манипулятор часто выступает в качестве информатора с компроматом: *Paul Randolph would have you believe that he's an upstanding member of Wellsbury, but Paul Randolph is having relations with a woman in his office* (Ginny & Georgia) ‘Пол Рэндольф хочет, чтобы вы поверили, что он добропорядочный сотрудник сообщества Уэллсбери, но у Пола Рэндольфа отношения с женщиной в его офисе’ – приводится аргументация, однако негативное отношение к происходящему выражается

имплицитно, без явной оценки, что дает возможность адресату «самому» прийти к выгодному для манипулятора выводу, тогда как в русском языке превалирует эмоциональная, интонационно маркированная речь, насыщенная аффективными высказываниями и инвективами, а манипулятор берет на себя роль морального судьи: *Какой блестящий ход! В утешение. А ты знаешь, Аллусик, что Серёжа уговаривал Наташу не продавать квартиру, потому что ты все равно умрешь? Вот так вот дешево он тебя утешил, этой дворовой кошарой* («Я буду жить») – в высказывании не только приводится аргументация, но также выражается оценка, как следует воспринимать происходящее.

4. Оскорбление является унижением чести и достоинства другого лица, выраженным в неприличной форме [цит. по: Баранов, Ерохина, 2020: 162]. Оскорбление считается проявлением речевой агрессии, которая часто рассматривается в связи с речевым манипулированием, но не всегда относится к средствам манипуляции. Однако, вслед за другими исследователями [Копнина, 2010: 30; Садовников, Ефимова, 2022: 163], мы считаем, что оскорбление может расцениваться как манипуляция, если его цель состоит в «навешивании ярлыков» и дискредитации кого-либо, а не просто в выражении агрессии.

Тактика оскорбления в материале на двух языках оказалась менее репрезентированной в сравнении с другими тактиками дискредитации: 32 реплики (9,8%) – в английском языке и 34 (15,5%) – в русском языке.

В процессе анализа эмпирических данных все оскорбления (37 в английском языке и 45 в русском) были отнесены к следующим семантическим группам: 1) социальная маргинализация и провозглашение моральной деградации: англ. – 13 примеров (35,1%) (*fuckin' loser* (No Good Deed) ‘чертов неудачник’; *little vicious Karen on training wheels* (Chucky) ‘маленькая злобная скандалистка на страховочных колесах’ (Karen – обозначение склочной покупательницы)); русск. – 9 примеров (20%) (*бомжи* («Я богиня»); *нищоброды* («Я богиня»); *подонок* («Медиатор»)); 2) гендерные и сексуализированные инвективы: англ. – 11 случаев (29,7%) (*this bitch* (Beef) ‘эта сука’; *this cheap son of a bitch* (Poker Face) ‘этот мелочный сукин сын’); русск. – 7 примеров (15,5%) (*сука* («Дайте шоу»); *сукин сын* («Райцентр»)); 3) дегуманизация и зооморфизмы: англ. – 6 примеров (16,2%) (*these animals* (The Loudest Voice) ‘эти животные’; *a monster* (Prodigal Son) ‘монстр’); русск. – 16 примеров (35,5%) (*грустное чучело* («Я богиня»); *дух овцы-побирашки* («Я богиня»)); 4) утверждение психической неуравновешенности: англ. – 5 случаев (13,5%) (*this psycho kid* (The Tutor) ‘этот ненормальный пацан’; *a hothead* (Poker Face) ‘неуправляемый тип’); русск. – 9 случаев (20%) (*малахольный* («Райцентр»); *сумасшедшая* («Тетя Марта»)); 5) декларирование интеллектуальной неполноценности: англ. – 2 примера (5,4%) (*an idiot* (Poker Face) ‘идиот’);

русс. – 3 примера (6,6%) (*идиот*); б) физиологическое унижение и эстетически маркированное оскорбление: русск. – 2 случая (4,4%) (*полный урожай* («Зеленый мэр»); *с противозачаточной рожей* («Я богиня»)).

Итак, тактика оскорбления представлена в англоязычном материале в меньшей степени, что демонстрирует большую сдержанность и имплицитность американского стиля речевой манипуляции, в сравнении с русским стилем манипулирования, характеризующимся большей эмоциональностью и даже агрессивностью. Интересно, что и в исследованиях реальной коммуникации отмечается схожая тенденция [Борюшова, 2023: 8].

Наиболее часто в англоязычных кинодиалогах использовались оскорбления, вербализующие социальную маргинализацию и моральную деградацию, в то время как в русскоязычных – дегуманизацию и отождествление с животными. Если рассматривать данный факт с прагматической, а не семантической точки зрения, можно интерпретировать дегуманизацию и зооморфизмы как речевые маркеры, служащие инструментом усиленной социальной маргинализации и моральной деградации. Кроме того, следует отметить более высокий уровень лингвокреативности оскорбительных формулировок в русском языке (10 примеров (22,2%): (*печальная свинья в полосатом трико* («Я богиня»), *молекула тупая* («Ева, рожай»)); в английском языке оскорбления со сложными метафорическими образами используются реже. В английском языке также не встретились оскорбления, направленные на внешность персонажа или его распущенное поведение, что может быть связано с общественным порицанием такого рода высказываний, актуализация которых повлекла бы за собой дискредитацию самого манипулятора; в материале на русском языке подобные оскорбления встретились в небольшом количестве.

Заключение. Стратегия дискредитации является продуктивным механизмом речевого манипулирования в кинодискурсе на английском и русском языках. В англоязычном материале умаление авторитета применяется особенно часто, что связано с историческими, социальными и культурными факторами. Тактики дискредитации распространены в обоих языках, однако в их реализации наблюдаются различия. Если в английском языке доминируют тактики, направленные на негативную атрибуцию – негативное оценивание и оскорбление, то в русском языке преобладают тактики, направленные на отрицательную дескрипцию действий – обвинение и обличение, что свидетельствует о тенденции к доказательности и легитимизации высказывания в русскоязычной культуре. Англоязычная дискредитация выражается в основном

имплицитно, русскоязычная – эксплицитно и более экспрессивно. В материале на английском языке дискредитация часто связана с несоответствием моральным, социальным и профессиональным стандартам; на русском языке – коррелирует со стигматизацией психического состояния и личностных качеств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баранов А. Н., Ерохина Л. А. Унижение и оскорбление в дискурсивном измерении // Политическая лингвистика. 2020. № 3 (81). С. 162-170.
2. Борюшова И. Ю. Стратегия дискредитации в массмедиа: на материале англоязычных и русскоязычных статей // Иностранные языки в высшей школе. Рязань: Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2023. Вып. 4 (67). С. 55-63.
3. Ветрова Э. С. Повтор как средство речевого воздействия на адресата в устном политическом дискурсе английского и русского языков // Иностранные языки в высшей школе: научный журнал. Рязань: Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2023. Вып. 1 (64). С. 5-15.
4. Голодов, А. Г. Некоторые вербальные технологии информационной войны Запада против России (на материале немецких СМИ) // *Studia Germanica, Romanica Et Comparatistica*. Донецк, 2025. Т. 21. Вып.4 (70). С. 5-19. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17986436>.
5. Горшкова В. Е. Перевод в кино. Иркутск: ИГЛУ, 2006. 278 с.
6. Данилова А. А. Манипулирование словом в средствах массовой информации. 2-е изд. Москва: Добросвет, 2011. 232 с.
7. Зенкова Т. В. «Успешный человек» как ценностная доминанта американской лингвоаксиологической картины мира // Полилингвильность и транскультурные практики. 2019. Т. 16. № 2. С. 168-179.
8. Копнина Г. А. Речевое манипулирование. 3-е изд. Москва: ФЛИНТА, 2010. 176 с.
9. Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления: проблемы семантики. Новосибирск: Наука, 1986. 230 с.
10. Михалева О. Л. Политический дискурс. Специфика манипулятивного воздействия. Москва: ЛИБРОКОМ, 2009. 256 с.
11. Никитин А. В., Орлинская О. М., Седаев П. В., Устинкин С. В., Фоменков А. А. Культура отмены: причины трудностей развития в России // *Власть*. 2022. № 3. С. 65-69.
12. Садовников С. А., Ефимова Е. В. Приемы речевой агрессии как средство манипуляции в программе «Вести недели» // *Вестник ННГУ*. 2022. №5. С. 163-167.
13. Dayter D, Rüdiger S. (eds.) *Persuasion and Influence in Linguistic Research // Manipulation, Influence and Deception: The Changing Landscape of Persuasive Language*. Cambridge University Press, 2025. P. 3-18.
14. Jasim R. M., Mustafa S. S. A Semantic and Rhetorical Study of Manipulation in Two English and Arabic Political Speeches // *Arab World English Journal*. 2020. Vol. 11 (4). P. 426-444.
15. Medvid O., Podolkova S., Vashyst K. Linguo-Axiological Characteristics of Politico-Diplomatic Speeches // *Philological Treatises*. 2024. Vol. 16 (1). P. 156-167.
16. Pavel E. The Language of Manipulation and Control: Operational Methods of the Securitate in A. Belc's Film *Metronom* // *Humanities*. 2023. Vol. 12(6). P. 137.
17. Sorlin S. *Language and Manipulation in House of Cards: A Pragma-Stylistic Perspective*. London: Palgrave Macmillan, 2016. 267 p.
18. van Dijk T. A. *The principles of critical discourse analysis // Discourse and Society*. University of Amsterdam, 1993. P. 249-283.
19. ВЦИОМ – Аналитический центр «Всероссийский центр изучения общественного мнения». 04.06.2019. Доступ: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/shizofreniya-boleznennyj-strakh->. (Дата обращения: 24.10.2025).

REFERENCES

1. Baranov, A. N., Erokhina L. A. (2020). Unizhenie i oskorblenie v diskursivnom izmerenii [Humiliation and Insult in Discourse]. In *Politicheskaya lingvistika*. No 3 (81). Pp. 162-170. (In Russ.).
2. Boryushova, I. Yu. (2023). Strategiya diskreditatsii v massmedia: na materiale angloyazychnykh i russkoyazychnykh statey [Discrediting strategy in mass media: based on articles in English and Russian]. In *Foreign Languages in Tertiary Education*. Ryazan: Ryazanskiy gos. un-t im. S. A. Esenina. Iss. 4 (67). Pp. 55-63. (In Russ.).
3. Vetrova, E. S. (2023). Povtor kak sredstvo rechevogo vozdeistviya na adresata v ustnom politicheskom diskurse angliyskogo i russkogo yazykov [Repetition as a means of speech influence on the addressee in English and Russian oral political discourse]. In *Foreign Languages in Tertiary Education*. Ryazan: Ryazanskii gos. un-t im. S. A. Esenina. Iss. 1 (64). Pp. 5-15. (In Russ.).
4. Golodov, A. G. (2025). Nekotorye verbalnye tekhnologii informatsionnoy voyny Zapada protiv Rossii (na materiale nemetskikh SMI) [Some verbal technologies of western information warfare against Russia (based on German media)]. In *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. Donetsk. Vol. 21. Iss. 4 (70). Pp. 5-19. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17986436>. (In Russ.).
5. Gorshkova, V. E. (2006). *Perevod v kino* [Translation in cinema]. Irkutsk: IGLU. (In Russ.).
6. Danilova, A. A. (2011). *Manipulirovanie slovom v sredstvakh massovoy informatsii* [Verbal manipulation in mass media]. 2nd ed. Moscow: Dobrosvet. (In Russ.).
7. Zenkova, T. V. (2019). «Uspeshnyy chelovek» kak tsennostnaya dominanta amerikanskoj lingvoaksiologicheskoy kartiny mira [A “successful person” as a value dominant of the American linguo-axiological worldview]. In *Polilingvialnost i transkulturnye praktiki*. Vol. 16. No 2. Pp. 168-179. (In Russ.).
8. Kopnina, G. A. (2010). *Rechevoe manipulirovanie* [Language manipulation]. 3^d ed. Moscow: FLINTA. (In Russ.).
9. Lukyanova, N. A. (1986). *Ekspressivnaya leksika razgovornogo upotrebleniya: problemy semantiki* [Expressive vocabulary of colloquial use: problems of semantics]. Novosibirsk: Nauka. (In Russ.).
10. Mikhaleva, O. L. (2009). *Politicheskij diskurs. Spetsifika manipulyativnogo vozdeistviya* [Political discourse. Specifics of manipulative influence]. Moscow: LIBROKOM. (In Russ.).
11. Nikitin A. V., Orlinskaya O. M., Sedaev P. V., Ustinkin S. V., and Fomenkov A. A. (2022). Kultura otmeny: prichiny trudnostei razvitiya v Rossii [Cancel culture: reasons for development challenges in Russia]. In *Vlast*. No 3. Pp. 65-69. (In Russ.).
12. Sadovnikov, S. A., Efimova E. V. (2022). Priemy rechevoy agressii kak sredstvo manipulyatsii v programme «Vesti nedeli» [Verbal aggression usage as a manipulative technique in the «Vesti nedeli» newscast]. In *Vestnik NNGU*. No 5. Pp. 163-167. (In Russ.).
13. Dayter, D, Rüdiger, S. (eds.) (2025). Persuasion and Influence in Linguistic Research. In *Manipulation, Influence and Deception: The Changing Landscape of Persuasive Language*. Cambridge University Press. Pp. 3-18.
14. Jasim, R. M., Mustafa S. S. (2020). A Semantic and Rhetorical Study of Manipulation in Two English and Arabic Political Speeches. In *Arab World English Journal*. Vol. 11 (4). Pp. 426-444.
15. Medvid, O., Podolkova, S., and Vashyst, K. (2024). Linguo-Axiological Characteristics of Politico-Diplomatic Speeches. In *Philological Treatises*. Vol. 16 (1). Pp. 156-167.
16. Pavel, E. (2023). The Language of Manipulation and Control: Operational Methods of the Securitate in A. Belc's Film *Metronom*. In *Humanities*. Vol. 12 (6). P. 137.
17. Sorlin, S. (2016). *Language and Manipulation in House of Cards: A Pragma-Stylistic Perspective*. London: Palgrave Macmillan.
18. van Dijk, T. A. (1993). The principles of critical discourse analysis. In *Discourse and*

Society. University of Amsterdam. Pp. 249-283.

19. VCIOM – *Analiticheskiy tsentr «Vserossiyskiy tsentr izucheniya obshchestvennogo mneniya»* [Russian Public Opinion Research Center]. 04.06.2019. Available at: <https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/shizofreniya-boleznenyj-strakh->. (Accessed: 24.10.2025). (In Russ.).

Ратундалова Ирина Юрьевна – аспирант кафедры теории и практики перевода, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» (ул. Университетская 24, г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация, 283001)
E-mail: i.boryushova@mail.ru
ORCID: 0009-0005-4386-7178
SPIN-код: 5763-0932.

Ratundalova Irina Yu. – Post-Graduate Student of Translation Studies Department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» (Universitetskaya str. 24, Donetsk, Donetsk People's Republic, Russian Federation, 283001)

E-mail: i.boryushova@mail.ru
ORCID: 0009-0005-4386-7178
SPIN-код: 5763-0932.

Поступила в редакцию 27 октября 2025 г.